

PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM FISIOTERAPIA

DOI: 10.5281/zenodo.10572782

Waldemar Alvarenga Lapoente

Declaro que sou autor¹ deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo foi por mim elaborado e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou integralmente, de forma ilícita de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas ao longo do trabalho ou daqueles cujos dados resultaram de investigações empíricas por mim realizadas para fins de produção deste trabalho.

Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e administrativos, e assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos direitos autorais. (Consulte a 3ª Cláusula, § 4º, do Contrato de Prestação de Serviços).

RESUMO - Este artigo tem como objetivo, entender como os profissionais de fisioterapia estão utilizando as PICS para melhorar a qualidade de vida de seus pacientes. Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos escritos em inglês e português, disponibilizados nos bancos de dados virtuais das plataformas de pesquisa Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, Periódicos CAPES, PubMed, PEDro e SciELO. Também foi utilizado para confirmação de leis o site COFFITO. As publicações são do período de 2014 a 2021. Os acessos foram realizados no período de 29 de agosto de 2022 a 09 de setembro de 2022. Poucas instituições de ensino oferecem disciplinas relacionadas as PICS. Quando oferecem, fazem de forma superficial ou de maneira optativa. As PICS, possuem o objetivo de garantir a prevenção de agravos, recuperação e promoção da saúde, proporcionando cuidado contínuo, humano e integral. Se analisarmos de forma detalhada, os motivos da pouca oferta das PICS nas instituições de ensino. Podemos concluir que são causadas por questões religiosas, corporativistas, econômicos ou puro preconceito. Cabendo ao profissional de fisioterapia buscar conhecimento destas técnicas, realizar pesquisas e publicar artigos, para desfazer esses paradigmas.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Integrativas. Práticas Complementares. PICS. Fisioterapia Integrativa. Tratamento Alternativo em Fisioterapia.

INTRODUÇÃO

A saúde como conhecemos hoje, surgiu do aglomerado de conhecimentos milenares de vários povos. Acreditava-se que as doenças, poderiam ser resultado de; bruxaria, maldição, possessão demoníaca, calor intrínseco, desequilíbrio dos humores e fluxos energéticos. Durante muitos anos, o cuidado dos doentes eram direcionados por xamãs, sacerdotes, mestres, anciões ou ordens religiosas cristãs. Os meios de cura utilizados eram o da fé, com rezas, higiene, banhos medicinais e chás de ervas. Com o passar dos anos, os conceitos foram se transformando. Os efeitos químicos, começaram a ser observados e estudados. Levando os médicos a administrarem pequenas doses de

metais e minerais, incluindo entre eles o mercúrio. Essas novas descobertas, não afastavam os conceitos religiosos do tratamento. Muito pelo contrário, Carl Jung, por exemplo, gostava de utilizar a lenda mitológica do semideus Quíron. Ensinando que mesmo doente, um terapeuta pode curar outra ser.

Na mitologia grega, Quíron era uma criatura com o tronco e cabeça de homem, mas seu corpo era de cavalo. Este centauro, teria treinado os antigos heróis gregos, entre eles Hércules, que acidentalmente, ao lançar uma flecha envenenada. Acertou Quíron, que por ser imortal, não morreu, tendo de aprender a viver com o ferimento que não cicatrizava. A partir de sua dor pessoal, o Centauro, conseguiu entender a dimensão do sofrimento dos outros. Tornando-se um curador ferido, sendo considerado assim o pai das terapias curativas.

Com a colonização do novo mundo, esses ensinamentos foram misturados ao conhecimento dos Pajés. Mas os índios nativos brasileiros, não possuíam imunidade para combater as doenças importadas da Europa. A infraestrutura, só iria chegar com a família real portuguesa e sua corte, criando medidas para criação de cursos universitários. Nesta época, existiam os médicos particulares para famílias ricas. E o atendimento médico, para pessoas que não tinham condições financeiras eram realizados pelas Santas Casas de Misericórdia. Administradas por instituições religiosas e mantidas com doações. A revolução mais significativa referindo-se ao tratamento médico, foi a pasteuriana. Os antibióticos, possibilitava a sobrevida, podendo inclusive curar algumas doenças infecciosas.

Antes de 1988, o sistema público de saúde atendia apenas quem contribuía para a Previdência Social. Quem não tinha dinheiro dependia da caridade e da filantropia. Paralelamente a essa questão, o alto custo de medicamentos, mesmo com alguns, sendo oferecidos gratuitamente. A dificuldade financeira, manteve os tratamentos não-farmacológico. Inclusive os caseiros, com auxílio de rezadeiras, benzedadeiras, chás de ervas, exercícios físico e compressas para alívio das dores crônicas.

Buscando garantir um atendimento correto e padronizado, para a população. Em 2006, foi oficializado no Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPICS). Utilizando recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, não substituem o tratamento medicamentoso antigo. O

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), através da Resolução COFFITO nº 380/2010, regulamentou uso das Práticas Integrativas e Complementares (PICS), pelos profissionais de fisioterapia. Assim sendo em 2013, foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativa e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (ABRASFIPICS). Quatro anos depois, foi publicado o Acórdão COFFITO 611/2017. Autorizando a prescrição de alguns medicamentos pelo fisioterapeuta, entre eles os florais, homeopáticos, fitoterápicos.

Este artigo tem como objetivo, realizar uma revisão bibliográfica de artigos, para entender como os profissionais de fisioterapia, estão utilizando as PICS no intuito de melhorar a qualidade de vida de seus pacientes. Considerando o número de fisioterapeutas que não conhecem ou utilizam as PICS. É importante propagar as informações, estudos e recursos que as PICS, podem proporcionar ao tratamento, prevenção, controle e melhora de patologias atendidas pela classe dos fisioterapeutas.

Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos escritos em inglês e português, disponibilizados nos bancos de dados virtuais das plataformas de pesquisa Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (<https://pesquisa.bvsalud.org>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Periódicos CAPES (<https://www-periodicos-capes-gov-br.ez1.periodicos.capes.gov.br>), PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>), PEDro (<https://pedro.org.au>) e SciELO (<https://www.scielo.br>). Também foi utilizado para confirmação de leis o site COFFITO (<https://www.coffito.gov.br>). As publicações são do período de 2014 a 2021. Os acessos foram realizados no período de 29 de agosto de 2022 a 09 de setembro de 2022. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram; práticas integrativas, práticas complementares, PICS, fisioterapia integrativa, tratamento alternativo em fisioterapia, integrative practices, complementary practices, integrative physiotherapy e alternative treatment in physiotherapy.

Nesta busca inicial foram encontrados cinquenta e quatro arquivos, incluindo artigos e teses, que aparentemente serviriam como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados os artigos que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa e haviam sido publicados a mais de dez anos. Assim restaram vinte e um artigos, dos quais quinze foram selecionados por focar em práticas integrativas utilizadas por fisioterapeutas, após a leitura completa dos mesmos. Foram extraídos os ideias

principais possíveis de serem utilizadas dentro do que foi proposto no estudo, sendo devidamente citadas neste artigo.

A estrutura do artigo, foi dividida em desenvolvimento, resultados e discussões, para chegarmos à conclusão de como aplicar as PICS nos serviços fisioterapêuticos.

1 DESENVOLVIMENTO

Mesmo com o passar dos anos, raríssimas vezes instituições de nível superior, oferecem disciplinas relacionadas com as PICS. As poucas que oferecem, fazem de forma superficial ou de maneira optativa. Esta lacuna no ensino, impede o profissional de discutir os prós e contras de recursos alternativos ou complementares para um tratamento integral do paciente. Para termos ideia, apenas sete instituições públicas de ensino superior, dentre as quarenta e oito pesquisadas em um estudo, oferecem esse conhecimento. Dentre as práticas integrativas existentes, as mais conhecidas pelos estudantes são; a acupuntura, arteterapia, auriculoterapia, meditação, osteopatia, yoga (CAMARGOS et al., 2021; DOS SANTOS et al., 2017; SALLES et al., 2014).

As PICS, possuem o objetivo de garantir a prevenção de agravos, recuperação e promoção da saúde, proporcionando cuidado contínuo, humano e integral. Apresentando grande potencial na redução do estresse, ansiedade, depressão, alívio da dor e compulsão alimentar. Além da facilidade de algumas práticas, poderem ser orientadas a serem realizadas em casa, com auxílio de materiais de suporte audiovisual e manuais de instruções com fotografias (NASCIMENTO et al., 2015; SMANIOTTO et al., 2019).

Na Baixada Fluminense, a situação não é diferente. Além da situação precária, no oferecimento de cursos. Nos treze municípios, pouco se investe nos serviços de medicina natural e nos programas de práticas integrativas complementares. Nenhuma unidade de atendimento ofertava terapias com ervas, terapias manuais ou homeopatia e muito menos foi criada uma legislação para implementação das MNPC, os poucos que utilizam auriculoterapia e automassagem, são profissionais comissionados (OLIVEIRA et al., 2021).

Apesar desta lacuna na grade curricular de ensino da graduação, existem muitos cursos livres e pós-graduação direcionados as PICS. Podemos destacar dentre os mais

procurados, os das técnicas de hipnose, utilizadas no tratamento de dores crônicas, ansiedade e sedação para cirurgias de pequeno e grande porte no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Já o Grupo de Estudos de Hipnose da Universidade Federal de São Paulo (GEH-UNIFESP), foi criado em 1999, para facilitar a troca de conhecimentos e pesquisas entre profissionais da área da saúde e afins. A hipnose, trabalha com uma comunicação de confiança, deixando o paciente mais receptivo às ideias induzidas no transe, favorecendo a estimulação da plasticidade neuronal, ampliações das percepções, pensamentos. Comportamentos e processo de mudança, incluindo o controle da dor (MACHADO et al., 2021).

E se tratando em dor, as apresentadas na coluna vertebral, geralmente são amplamente tratadas nas formas convencionais, com medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos prescritos para o controle da dor, embora alguns possam causar dependência ou tolerância. Essa dor, pode ser incapacitantes e durar pelo menos doze semanas. Causando distúrbios físicos e psicológicos, pelo medo que impede a realização das atividades diárias pela recorrência da dor. Exercícios fisioterapêuticos, estimulação elétrica, aliados com a acupuntura, massagem, terapias manuais e Reiki, são comprovadamente eficazes para alívio da dor e tentativa de correção da biomecânica da coluna vertebral (KIZHAKKEVEETIL et al., 2014).

Dos métodos citados no parágrafo anterior, o Reiki é classificado como um tratamento de biocampo. Segundo a terapia energética, ele abre e equilibra os centros e o caminho do fluxo de energia nos indivíduos, realinhando esses campos energéticos, promovendo a recuperação física, mental, emocional e espiritual (JAHANTIQH et al., 2018). Nesta mesma linha de raciocínio, temos o TaiChi e Qigong, exercícios mente-corpo que se originaram na China. Eles utilizam movimentos físicos suaves, sincronizados com o fluxo respiratório e meditação. Sendo possível realizar alongamento muscular, relaxamento, trabalhar atenção e socialização, quando realizado em dupla (JIANG et al., 2021).

A depressão, está geralmente associada a sensação de incapacidade e dor. No câncer, não poderia diferir, pois, o paciente é submetido a biopsia, alterações causadas pelo tumor, metástase, efeitos da quimioterapia e dores pós-cirúrgicas. Estudos, apresentam alívio da dor oncológica através da massagem e reflexologia. Isso inclui cura

dos efeitos colaterais, como ansiedade, depressão, estresse, fadiga, náusea e raiva. Existem várias suposições, para explicar o benefício dessas técnicas que vão desde as explicações biológicas, energéticas ou experiência profissional de quem as aplica (CALCAGNI et al., 2019; LEE, et al., 2015).

Outros estudos, concluíram e analisaram que os reflexos são respostas involuntárias a um estímulo. Mapas orientais, propõem que as orelhas, mãos e pés possuem pontos específicos que correspondem a cada órgão do corpo humano. Estes pontos quando pressionados corretamente, seriam capazes de enviar mensagens ao sistema nervoso central (SNC), e provocar uma solução para a possível alteração. A reflexologia podal, associada ao deslizamento, fricção e vibração, utilizando lubrificantes de óleo de amêndoa, girassol ou vaselina tem apresentado resultados promissores quanto à melhora de quadros dolorosos. A explicação mais plausível para seu funcionamento, deve-se as múltiplas raízes nervosas (L4 – S3), localizadas nos pés, capazes de propagar os estímulos via medula espinhal e córtex (ARTIOLI et al., 2021).

Em relação aos óleos citados no parágrafo anterior, vale ressaltar que a aromaterapia é uma técnica milenar, que utiliza óleos essenciais extraídos de diversas partes de plantas aromáticas. O princípio ativo presente na substância ao serem absorvidos por uso tópico na pele ou inalação estimulam os receptores sensitivos, alcançando o sistema nervoso parassimpático, promovendo relaxamento muscular e alívio da dor. Esta técnica, vêm sendo muito utilizada pela enfermagem, auxiliando no trabalho parto (SEREJO DOS SANTOS et al., 2021).

As PICS, são grandes aliadas das seções de fisioterapia. Principalmente aplicadas aos pacientes de fibrose cística, uma doença multissistêmica de herança autossômica recessiva. Geralmente são diagnósticos ainda crianças e precisam frequentar as clínicas fisioterapêuticas desde cedo, muita das vezes esse tratamento prematuro e prolongado torna-se maçante. Mais ao colocarmos música motivacional durante os exercícios, reduziremos a percepção do tempo da seção para o paciente, pois a mesma será mais prazerosa (MONTERO-RUIZ et al., 2020).

Esse recurso sonoro, complementado com outras atividades também pode ser utilizado no tratamento da doença de Parkinson (DP). Denominamos esses recursos de arteterapia, prática expressiva artística, visual, que atua como elemento terapêutico na

análise do consciente e do inconsciente, favorecendo a saúde física e mental. Essa categoria de terapia, ganhou notoriedade no Brasil ao ser utilizada pela psiquiatra Nise da Silveira, deixando seus pacientes de saúde mental expressar seus sentimentos pintando quadros. Na área da fonoaudiologia. Outro exemplo, seria as artes cênicas aplicada em uma seção de fonoaudiologia, melhora a dicção e tonalidade de voz do paciente (DP), que tem seu volume comprometido (MELO et al., 2020).

Outros pesquisadores, realizaram um experimento comportamental envolvendo exercícios de ritmo com percussão para tratar problemas disexecutivos precoces, causados pela doença de Huntington. Doença neurodegenerativa causada por uma expansão instável da repetição do trinucleotídeo CAG no Huntingtin (HTT). Foram utilizados danças com movimentos terapêuticos combinados a música, para trabalhar as funções emocionais, intelectuais, motoras e equilíbrio de marcha, comprovado assim, que o uso da música e seus elementos, tais como melodia, harmonia e ritmo pode atender e melhorar às necessidades cognitivas, emocionais, físicas ou sociais (YU et al., 2019).

Evidentemente, existem outras formas de tratamentos complementares. Em 1796, Samuel Hahnemann, fundamentou o modelo terapêutico da homeopatia. Para termos ideia, o tratamento homeopático para asma, doença que causa dificuldade respiratória principalmente em crianças, teve uma redução dos sintomas da asma entre 60 e 80% em comparação ao tratamento farmacológico convencional, além de reduzir os custos em mais da metade do valor (FARIAS et al., 2020).

Também não é de hoje, que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é utilizada para intervenções de emergência, buscando a estabilização do quadro clínico do paciente. A rotina do setor, pode promover prejuízo ao sono, estresse, ansiedade, depressão e delirium. Neste contexto as PICS podem ser utilizadas pelos fisioterapeutas, ou outro membro capacitado da equipe multidisciplinar. Realizando massagens, principalmente no músculo do trapézio e abdômen, colocando fone de ouvido com música clássica ou instrumentais na orelha do paciente, aplicação de exercícios respiratórios utilizando óleos essenciais de camomila, lavanda, romana e néroli para melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade, dor, manutenção dos sinais vitais em valores basais, assim como a motilidade gastrointestinal (SANTOS et al., 2020).

Nos últimos anos, por conta da epidemia do SARS-CoV-2. A técnica da pronação de pacientes intubados, que já era utilizada por fisioterapeutas popularizou entre os tratamentos a beira leito. Assim como a aplicação da ozonioterapia, técnica terapêutica aplicada através da autohemoinfusão ou infusão retal, que utiliza mistura dos gases oxigênio e ozônio. Sendo capaz de oxigenar melhor os tecidos e equilibrar as reações do sistema imune, pois impede a cascata de liberação de citocinas pelo organismo, regulando a microcirculação pulmonar, protegendo a musculatura. No tratamento da COVID-19, foi notado, diminuição da carga viral, melhora na intensidade da tosse e da falta de ar (BARBOSA et al., 2021).

2 CONCLUSÃO

Esta revisão bibliográfica, concluiu que poucos fisioterapeutas estão capacitados a utilizar as PICS. Em grande parte, devido ao ensino tradicionalista oferecido pelas instituições de ensino durante a graduação, que não possui as disciplinas específicas na grade curricular de seus cursos. Infelizmente, quem perde com essa situação é o paciente, pois as PICS buscam abordar o ser humano na totalidade, tratando as dimensões físicas, emocionais, mentais, sociais e espirituais.

Somos levados a acreditar que existem motivos corporativistas e econômicos, para que esse conhecimento não seja propagado, pois, a aplicação das técnicas são de baixo custo e muita das vezes, causa a suspensão do tratamento farmacológico e sua dependência. Outro fator é que a maioria das técnicas, são baseadas na medicina oriental, utilizando ensinamentos energéticos, equilíbrio de chakras e espiritualidade. Gerando desconforto de alguns seguimentos religiosos e grupos profissionais que não querem abordar questões religiosas em seu tratamento de saúde e julgam as PICS como uma pseudociência.

Para mudança desse quadro atual, cabe aos fisioterapeutas buscarem conhecimentos destas técnicas, realizarem pesquisas e publicarem artigos. Levando em conta que as PICS, são devidamente reconhecidas pelo conselho profissional. Assim

sendo, poderão agregar os benefícios destas técnicas as suas condutas clínicas, hospitalares e atendimento domiciliar.

3 REFERÊNCIAS

ARTIOLI, Dérrick Patrick; TAVARES, Alana Ludemila de Freitas; BERTOLINI, Gladson Ricardo Flor. Reflexologia podal em condições dolorosas: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Pain**, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 145 - 151, abr/jun 2021. ISSN 2595-3192. DOI 10.5935/2595-0118.202100.

BARBOSA, Renata Braga; SANTO, Rubens do Espírito; NAVEGANTE, Zilma Miranda; SANTOS, Sonia Lhamas Santana; RIVERA, Juan Gonzalo Bardález; GOMES, Antonio Taylon Aguiar. Ozonioterapia como opção de tratamento contra COVID-19: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 10, n. 13, p. 1 - 8, 18 out. 2021. e469101321228, ISSN 2525-3409. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21228>

BRASIL. Decreto nº 5.813. Aprova a Política Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, nº. 216, Brasília, DF, 23 jun. 2006. p. 2. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5813.htm>. Acesso em: 30 ago. 2022.

BRASIL. Portaria Interministerial nº. 2.960, de 9 de dezembro de 2008. Aprova o Programa Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 dez. 2008. Seção 1, p. 56. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/pri2960_09_12_2008.html>. Acesso em: 30 ago. 2022.

CALCAGNI, Nicolas; GANA, Kamel; QUINTARD, Bruno. A systematic review of complementary and alternative medicine in oncology: Psychological and physical effects of manipulative and body-based practices. **PLOS ONE**, San Francisco, p. 1 - 17, 17 out. 2019. e0223564. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223564>.

CAMARGOS, Vitória Felice; SILVA, Ana Luisa Dias Do Vale Ferreira; RIBEIRO, Híllary Stéfanny Neias; RODRIGUES, Maria Cláudia Cândida. Conhecimento, acesso e aceitação das práticas integrativas em saúde por estudantes de medicina. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba - PR, v. 4, n. 6, p. 26836 - 26847, nov/dec 2021. ISSN: 2595-6825.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Acórdão nº. 611. Normatização da utilização e/ou indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta. **Diário Oficial da União**, nº. 78, Brasília, DF, 25 abr. 2017. Seção 1, p. 82. Disponível em: <<https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=6670>>. Acesso em: 30 ago. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução nº. 380. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, nº. 216, Brasília, DF, 11 nov. 2010. Seção 1, p. 120. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1437>>. Acesso em: 30 ago. 2022.

DOS SANTOS, Vandré Rodrigues; SANTOS, Kionna Oliveira Bernardes. Fisioterapia e Práticas Integrativas e Complementares Nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, Salvador, BA, ano 7, n. 2, p. 207 - 214, Maio 2017. DOI: 10.17267/2238-2704rpf.v7i2.1318

FARIAS, Clailson Henriques de Almeida; CAPUTO, Danúbia de Sá; FILHO, Mario Bernardo. Fisioterapia Integrativa utilizando a homeopatia para o manejo da asma em crianças. **Brazilian Journal of health Review**, Curitiba, v. 3, n. 6, p. 17912 - 17915, nov/dez 2020. ISSN 2595-6825. DOI:10.34119/bjhrv3n6-196.

JAHANTIQH, Farnaz; ABDOLLAHIMOHAMMAD, Abdolghani; FIROUZKOUHI, Mohammadreza; EBRAHIMINEJAD, Vahid. Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia. **Journal of Evidence: Based Integrative Medicine**, Thousand Oaks, CA, v. 23, p. 1 - 5, 2018. DOI: 10.1177/2515690X18762745.

JIANG, Wei; LIAO, Shaojun; CHEN, Xiankun; LUNDBORG, Cecilia Stalsby; MARRONE, Gaetano; WEN, Zehuai; LU, Weihui. TaiChi and Qigong for Depressive Symptoms in Patients with Chronic Heart Failure: A Systematic Review with Meta-Analysis. **Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine**, London, v. 2021, p. 1 - 12, 1 dez. 2021. Article ID 5585239, DOI: 10.1155/2021/5585239.

KIZHAKKEVEETTIL, Anupama *et al.* Integrative Therapies for Low Back Pain That Include Complementary and Alternative Medicine Care: A Systematic Review. **Global Advances in Health and Medicine**, Boston, v. 3, n. 5, p. 49 - 64, Setembro 2014. DOI: 10.7453/gahmj.2014.043.

LEE, S-H; KIM, J-Y; YEO, S; KIM, S-H; LIM, S. Meta-Analysis of Massage Therapy on Cancer Pain. **Integrative Cancer Therapies**. Thousand Oaks, CA, p. 297 – 304, July 2015. DOI:10.1177/1534735415572885.

MACHADO, Renata Seixas; SILVA, Josinete Cabral da; SILVA, Alexandre Sousa da. Eficácia da hipnose no manejo da dor não procedimental: Revisão sistemática. **Brazilian Journal of Pain**, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 268 - 275, jul/set 2021. ISSN 2595-3192. DOI 10.5935/2595-0118.20210045.

MELO, Luana Natyelly de Barros; RIOS, Maria Salete Franco; FERREIRA, Léslie Piccolotto. Práticas Integrativas e Complementares na reabilitação da doença de Parkinson: Relato de experiência de Arteterapia na Fonoaudiologia. **Revista Kairós: Gerontologia**, São Paulo - SP, v. 23, n. 3, p. 31 - 51, 2020. ISSN 2176-901X.

MONTERO-RUIZ, Alberto; FUENTES, Laura A.; RUIZ, Estela Pérez; SOLER, Nuria García-Agua; RIUS-DIAZ, Francisca; AGUILERA, Pilar Caro Aguilera; FRÍAS, Javier Pérez; MARTÍN-MONTAÑEZ, Elisa. Effects of music therapy as an adjunct to chest physiotherapy in children with cystic fibrosis: A randomized controlled trial. **PLOS ONE**, San Francisco, p. 1 - 15, 30 out. 2020. e0241334. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241334>.

NASCIMENTO, Juliane Marcos; STEFANE, Thais; NAPOLEÃO, Anamaria Alves; HORTENSE, Priscilla. Métodos Terapêuticos Alternativos Para o Manejo da Incapacidade da Dor Lombar Crônica. **REME: Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte - MG, n. 19, ed. 1, p. 195 - 203, jan/mar 2015. DOI: 10.5935/1415-2762.20150016.

OLIVEIRA, José Tadeu Madeira de; OLIVEIRA, Ingrid Jardim de Azeredo Souza; MONTEIRA, Graziela Marques; CODEÇO, Josiane Menegucci Lima; OLIVEIRA, Jeison Saturnino de; NORBERG, Antônio Neres. Diagnóstico Situacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS nos Municípios da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. **Revista Científica Interdisciplinar**, Cajazeiras - PB, v. 6, n. 3, p. 101 - 114, Set/Dez 2021. ISSN 2526-4036. DOI: <http://dx.doi.org/10.51721/2526-4036/v6n3a7>.

SALLES, Léia Fortes; HOMO, Rafael Fernandes Bel; SILVA, Maria Júlia Paes da. Situação do Ensino das Práticas Integrativas e Complementares nos Cursos de Graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Medicina. **Cogitare Enfermagem**, Paraná, v. 19, n. 4, p. 741 - 746, Out/Dez 2014. ISSN: 2176-9133.

SANTOS, Karina Vilela dos; OLIVEIRA, João Ricardhis Saturnino de. Utilização de Terapias Integrativas e Complementares em Unidades de Terapia Intensiva: Revisão Integrativa da Literatura. **Revista Perspectiva**, Erechim - RS, v. 44, n. 165, p. 113 - 121, Março 2020. ISSN 0101-2908.

SEREJO DOS SANTOS, Rosana; QUEIROZ, Solange Cristina Ferreira de; ALVES, Wendel Marcos; LIRA, Letície Batista; FELIX, Edanielle da Silva Pereira Oliveira; FELIX, Francisco Rondinele da Silva; LIMA, Suênia Maria da Silva; MENDES, Makellyne da Costa; SILVA, Taiane Nayara Ribeiro da; SOBRAL, Raquel de Sousa; SILVA, Jaysse Kelly Amorim da; CARVALHO, Holiana Ruth Silva Cruz de. Aromaterapia segura: Evitando a toxicidade no trabalho de parto. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 10, n. 6, p. 1 - 9, 29 maio 2021. e27210615827, ISSN 2525-3409. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15827>.

SMANIOTTO, Suyane; FRACASSO, Tainara; FERRETTI, Fátima; NIEROTKA, Rosane Paula. Conhecimento de fisioterapeutas quanto às práticas integrativas e complementares. **FisiSenectus**, Chapecó - SC, ano 7, n. 1, p. 34 - 48, Jan/Jun 2019. ISSN: 23183381.

YU, Margaret; BEGA, Danny. A Review of the Clinical Evidence for Complementary and Alternative Medicine in Huntington's Disease. **Tremor and Other Hyperkinetic Movements**, NY, p. 1 - 9, 26 ago. 2019. DOI: 10.7916/tohm.v0.678.